

A CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DE QUÍMICA À SAÚDE BUCAL, SOB AS PERSPECTIVAS DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

 DOI: 10.5281/zenodo.14948402

Laila Reis Campos

*Graduanda do curso de Licenciatura em química do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Vitória da Conquista - BA,
lailacampos2012@hotmail.com*

João da Silva Santos

*Graduando do curso de Licenciatura em química do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Vitória da Conquista - BA
jvsantoshxh@gmail.com*

Maurício Silva Araújo

*Mestre em Educação em Ciências e Formação de Professores, da Universidade
Estadual de Santa Cruz, Ilhéus- BA, mauriciosaqi@ifba.edu.br*

Estudantes que possam compreender os termos e conceitos científicos básicos, e para além disso se respaldar nas implicações éticas e culturais advindas das investigações científicas e da forma com que são realizadas, podem encontrar subsídios para lidar com as mais diversas situações do dia-a-dia em sociedade, é o que chamamos de eixos estruturantes, que são importantes para se pensar a Alfabetização Científica (AC).

Essas dimensões são denominadas de Eixos Estruturantes: “compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, [...] compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática, [...] entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente”. (Sasseron e Carvalho, 2011, p. 75-76)

Pensar a química como uma ciência inerte e conceitual, torna o ensino dessa ciência pautado no conceito pelo conceito, sem relacionar as contribuições dos

próprios alunos, os conhecimentos que eles podem desenvolver sobre o mundo em que vivem, bem como quais implicações esses estudantes poderiam trazer na construção de uma consciência crítica sobre o ensino de ciências caso fossem alfabetizados cientificamente, e não vivenciasse tal realidade de ensino ano após ano no ambiente escolar.

A Saúde Bucal é um componente essencial para diversas funções biológicas dos seres humanos, como mastigar, deglutir e falar, além de estar diretamente ligada a qualidade de vida das pessoas (MESQUINI et al., 2006). Em uma pesquisa mais recente, realizada em 2020 pelo IBGE, os dados são ainda mais alarmantes. Apenas 53% da população brasileira utiliza o fio dental, escova e creme dental; e 89% realizam higienização menos de duas vezes ao dia. Desse modo, a abordagem desse tema, principalmente entre os jovens, torna-se ainda mais relevante para atentá-los aos cuidados com a saúde bucal e promover o ensino aprendizagem dos conteúdos de química.

Neste contexto, este Relato de Experiência, tem por objetivo discutir a realização do ensino contextualizado dos conteúdos de química numa abordagem teórica metodológica da AC, por meio da temática saúde bucal. Esse relato apresenta uma atividade dividida em duas aulas, uma em sala de aula, e outra em um laboratório, para o ensino do conteúdo de soluções em uma turma de 2º ano, de uma escola estadual da zona urbana de Vitória da Conquista- BA. A realização dessa experiência se deu através do projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), desenvolvido pelo IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia) campus Vitória da Conquista. As análises e discussões trazem a relação entre o uso dessa temática contextualizada ao conteúdo de química, e o processo de ensino.

A primeira aula objetivou-se aprimorar o conhecimento científico dos alunos sobre o conteúdo de soluções, composição química e a concentração de monofluorofosfato de sódio (principal ativo) dos dentífricos que eles utilizam em suas casas, além da importância das medidas precisas dessas soluções para eficácia do produto na prevenção contra a cárie.

Buscando a participação desses alunos, na realização desta aula foram utilizados tubos de cremes dentais das marcas mais utilizadas atualmente, como colgate, oral-b e sorriso, onde os alunos puderam verificar o rótulo da embalagem com a descrição da composição química, concentração em ppm do principal ativo o

monofluorofosfato de sódio e os demais agentes presentes no creme dental. Para o conceito de concentração, em concordância com a investigação científica realizada pelos alunos ao ler o rótulo da embalagem, foram elencados as diferentes maneiras de expressar as concentrações de uma solução.

Na aula experimental, objetivou a aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos a fim de continuarem explorando as propriedades das soluções na área da saúde bucal, e como a química desempenha um papel crucial na formulação das singularidades de cada solução, cujas propriedades podem interferir na manutenção da saúde dos dentes. Primeiramente, foram elencadas a importância de cuidar da higiene bucal, com os dentífricos específicos, habitualmente utilizados por cada um dos alunos e/ou recomendados pelos dentistas, além do cuidado com o manuseio dos materiais e reagentes no laboratório. Dadas as orientações, quanto aos reagentes que seriam utilizados, alunos dividiram-se em 4 grupos de 3 a 4 pessoas, onde realizaram a produção do creme dental caseiro, utilizando as medidas necessárias de cada reagente, verificando o aspecto da solubilidade dos mesmos, para obtenção do mais próximo possível do creme dental geralmente utilizado.

Nos processos de ensino por Alfabetização Científica (AC), as abordagens contextualizadas fazem parte de um ensino de Ciências pautado em relacionar contextos reais para a vida dos alunos, de modo que ao longo do processo, suas experiências e situações cotidianas sejam valorizadas, articulando às premissas da AC. A maneira com que a química é apresentada aos alunos nos primeiros anos após o ensino fundamental, traz uma questão problemática no âmbito da formação desses indivíduos: A ciência esvaziada de sentido, o conceito como fim em si mesmo, distanciando os estudantes dessa disciplina, ao invés de promover aprendizados nos demais aspectos da sua vida, torna essa disciplina uma incógnita para esses estudantes, desde o primeiro contato.

Embora reconhecida a importância de se ensinar a química relacionando-a com o cotidiano dos alunos, na maioria das vezes não é o que acontece nos dias atuais.

O processo de ensino e aprendizagem em Química torna-se desinteressante para os alunos quando resumido a repetições de conceitos, regras e fórmulas, apenas exemplos citados pelo professor, aulas teóricas com poucos experimentos, falta de relação com o cotidiano e conteúdos fragmentados (ZANON e MALDANER, 2007).

Partindo dessa premissa, o ensino contextualizado de química, com tema saúde bucal, desenvolvido neste trabalho, vai ao encontro do que as autoras descrevem como o primeiro eixo estrutural, sob a luz da necessidade dos alunos entenderem os termos científicos básicos, para poder utilizá-los até mesmo nas pequenas situações experienciadas por eles no dia-a-dia. Como forma de identificar se esses conhecimentos estão sendo realmente adquiridos, neste propósito, os indicadores AC vão servir para evidenciar, a partir das diferentes ações dos alunos, como o conhecimento está sendo construído por eles.

Estes indicadores são algumas competências próprias das ciências e do fazer científico: competências comuns desenvolvidas e utilizadas para a resolução, discussão e divulgação de problemas em quaisquer das Ciências quando se dá a busca por relações entre o que se vê do problema investigado e as construções mentais que levem ao entendimento dele. (Sasseron e Carvalho, 2008, p. 6).

Um dos grupos de indicadores, se estende a manipulação de dados obtidos através de uma investigação, dessa forma as ações são desempenhadas no intuito de seriar esses dados, organizá-los e por fim classificá-los (Sasseron e Carvalho, 2008). A seriação desses dados faz se relevante nesse trabalho, pois visa promover o ensino voltado para desenvolver uma base para a ação. As aulas apresentadas neste relato, almejando o ensino por AC de forma contextualizada, estabelecem uma ligação direta com esse grupo de indicadores.

Através do grupo de indicadores mencionados neste trabalho, foi possível identificar se por meio do tema saúde bucal, a Alfabetização científica esteve ou não acontecendo durante as práticas de aulas presentes neste trabalho. A busca pelos conceitos químicos básicos, se fez necessária para compreender como o objeto de estudo, neste caso o rótulo do creme dental, evidenciava a eficácia do mesmo na manutenção da saúde dos dentes.

Os conceitos químicos para o ensino do conteúdo de soluções foram explicados a partir do que era uma solução, seguindo para o que era cada substância (soluto /solvente). Para o conceito de concentração, em concordância com a investigação realizada pelos alunos da composição do creme dental em sala, foram elencados as diferentes maneiras de expressar as concentrações de uma solução. Dessa forma foi desenvolvida uma atividade investigativa com maior participação desses alunos, para seriar as informações necessárias e relacioná-las ao conteúdo

de soluções químicas, é possível que um dos indicadores estivesse acontecendo neste primeiro momento.

A concentração utilizada para medir o teor de flúor do composto químico monofluorofosfato, é a partes por milhão (Ppm). Mencionando então a concentração do monofluorofosfato de 1450 ppm, presente na embalagem do creme dental, os alunos conseguiram relacionar a concentração dada, à eficiência do produto, pois de acordo com pesquisas feitas por eles mesmos durante a aula, esse valor estaria de acordo com o limite máximo da concentração para o mínimo de efeito adverso na prevenção a cárie.

É interessante perceber como a partir apenas de um rótulo de um creme dental, que as pessoas, em sua maioria, têm contato todos os dias, podem emergir diferentes conceitos, e informações importantes para planejar uma aula com teor investigativo, e ainda subsidiar o encaminhamento de uma outra aula, ou um procedimento experimental em laboratório, como uma maneira de continuar a explorar esses conhecimentos, relacioná-los ao que é necessário que os alunos aprendam, e ainda que o aluno possa desenvolver o interesse de utilizar -se da ciência fora do ambiente escolar, a partir de outras investigações, voltadas para a vida em sociedade.

Palavras-chave: Alfabetização Científica, Química, Ensino, Saúde bucal.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos a Capes pelo apoio financeiro, ao IFBA - Campus Vitória da Conquista por me proporcionar a oportunidade de participar de um projeto tão importante quanto o PIBID, e aos professores Wdson Costa Santos e Maurício Silva Araújo, por todo o apoio e aprendizado.

REFERÊNCIAS

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Pesquisa Nacional de Saúde**, 2020.

MESQUINI, M. A.; MOLINARI, S. L.; PRADO, I. M. M. Educação em Saúde Bucal: uma proposta para a abordagem no ensino fundamental e médio. **Arq Mudi**, 2006

SASSERON, Lúcia. Helena; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, v.16, n.1. p.59-72, 2011.

SASSERON, Lúcia. Helena; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Almejando a alfabetização científica no ensino fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, v. 13, n. 3, p. 333-352, 2008.

ZANON, L. B.; MALDANER, O. A. **Fundamentos e propostas de Ensino de Química para a educação básica no Brasil**. Ijuí: Unijuí Editora, 2007.